

ДЕВИАНТ ХУЛҚЛИ ЎСМИРЛАРНИ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИДА ЎРГАНИШ

Абдуқаххарова Гулноза Абдурасул қизи

Қашқадарё ВХТХҚТМОХ Маркази катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6500504>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-aprel 2022

Ma'qullandi: 21- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Ўсмир, девиант, тренинг, терапевтик, ўйин, психопрофилактика, реабилитация, хулқ-атвор, вербал агрессив, тажавузкор, эпелептоид характер акцентуацияси.

ANNOTATSIYA

Девиант хулқли ва тарбияси қийин ўсмирлар билан амалий ишлашда ҳуқуқий ҳужжатлар ўқитувчи ва психологлар учун муҳим ҳисобланади. Ўсмир ёшларда девиант хулқ-атвор муаммоси бўйича психопрофилактик ишларни олиб боришда ижтимоий-психологик хизматнинг амалий томонлари ёритилган.

Халқаро миқёсда девиант хулқ-атвор намоён бўлишининг ижтимоий-психологик сабабларини аниқлаш ва уни баҳолаш ўта илмий аҳамият касб этиб, психологик билимлар тизимини модернизациялаш, ижтимоий муҳит талабларига интеграциялаш, девиант хулқ-атворни бартараф этишга қаратилган янги психологик хизмат дастурларини жорий этиш, жамият ҳаётида ёшлар фаоллигини ошириш ва уларнинг касбий камолотини таъминлашга хизмат қилувчи илғор инновацион механизмларни ишлаб чиқишни тақозо этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи

фаолиятини кўллаб қувватлаш тўғрисида”ги Фармонида белгиланган ёшларга ижодий ва интеллектуал салоҳиятни рўёбгачиқаришга кўмаклашиш, уларни ўртасида ҳуқуқбузарликни профилактика қилиш, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 майдаги “Психология соҳасида кадрларни тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш ва жамиятда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори мазмуни ҳамда қарор иловасида кўрсатилган Ўзбекистон Республикасида психологик хизмат кўрсатишни янада такомиллаштириш бўйича, чора-тадбирлар режалари ижросига кенг хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаб ўтганидек, бугунги кунда “Олдимизда турган энг муҳим ва долзарб масалалардан бири – юксак маънавиятли, замонавий билим ва касб-хунарларга, ўз мустақил фикрига эга бўлган ёшларни миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялашдан иборат эканини яхши тушунамиз.

Мамлакатимиз аҳолисининг ярмидан кўпини ёшлар ташкил этишини инобатга олсак, бу нақадар жиддий масала экани янада яққол аён бўлади.

Психологик хизматнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

психологнинг йиллик иш режасида белгиланган вазифаларни бажариш ва ўз устида доимий ишлаш;

-педагогик жамоаларда соғлом психологик муҳитни яратиш ва қўллаб-қувватлаш, жамоа аъзоларининг ҳиссий-эмоционал ҳолатларини, шахслараро муносабатларни ва зиддиятли хатти-ҳаракатларни коррекциялаш, уларнинг психологик маданиятини юксалтириш;

-ўқувчиларнинг таълим ва тарбияси, улар хулқидаги мойилликлар, шахснинг оилага ва жамиятга мослашуви, ижтимоий ва эмоционал муаммолари бўйича педагог ходимлар, ота-оналар ва жамоат ташкилотларига аниқ тавсиялар бериш, улар билан психологик тренинг, суҳбат, маслаҳатлар ташкил этиш;

-ижтимоий муаммолари, хулқида салбий таъсирларга мойиллиги мавжуд ўқувчиларни психологик кузатиб бориш, уларнинг хулқ-атвор мотивларини ўрганиш, таълим муассасасининг ижтимоий муҳитига мослаша олмаслик ҳолатларини

коррекциялаш, уларни ижтимоий реабилитация қилиш бўйича тадбирларни ташкил этиш ва амалга ошириш;

-ахборот-психологик хуружларнинг хавфи, интернетнинг салбий таъсири, ёшлар тарбиясига хавф солаётган “оммавий маданият”нинг кириб келиши ҳолатларининг олдини олишга қаратилган тадбирларни ўтказиш бўйича психологик тавсиялар бериш;

-ўқувчиларнинг шахсий ва ижтимоий ривожланишини кузатиш, ижтимоий сўровлар ўтказиш ва психологик-педагогик ташхис қилиш орқали уларнинг таълим-тарбия жараёнига, ижтимоий-касбий муҳитга самарали мослашувига ёрдам бериш;

-педагог ходимлар, ўқувчилар ҳамда ота-оналарнинг психологик-педагогик билимларини оширишга кўмаклашиш;

-ўқувчиларнинг қобилияти, лаёқати, қизиқишлари ҳамда фан, касбга мойилликлари асосида тўғри олий таълим муассасаси ва касб танлашларига кўмаклашиш;

-истеъдодли ва иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш, уларнинг индивидуал-психологик, физиологик хусусиятлари ва қизиқишларини ўрганиш, қобилиятларини намоён этишлари, ривожлантиришлари учун психологик фаолият юритиш;

-психологик хизмат фаолиятини тубдан яхшилаш, ўқувчиларни касбга йўналтириш ва психологик-педагогик ташхис, коррекцион-ривожлантирувчи, психопрофилактика ва психологик маслаҳат ишлари самарадорлигини ошириш;

-турли ёш даврларида ўқувчиларнинг шахсий, ақлий ва ижтимоий ривожланишини психологик жиҳатдан

кузатиб бориш, таълим-тарбиядаги психологик нуқсонларни аниқлаш, уларнинг ақлий тараққиётида содир бўлиши мумкин бўлган ҳар қандай салбий оғишларнинг олдини олиш;

-илғор хорижий ва маҳаллий тажрибалар асосида психологик-педагогик ташхис тизимига ахборот-коммуникация технологияларини самарали татбиқ этиш;

-психология фани ютуқлари, инновацион психологик методика ва технологияларни таълим жараёни ҳамда психологик амалиётга татбиқ этишдан иборатдир.

Психологик хизмат фаолиятининг асосий йўналишлари қуйидагиларни назарда тутати:

а) психологик маърифат ва ташвиқот йўналишида:

ўқувчилар ҳамда уларнинг ота-оналарига дастлабки психологик-педагогик тушунчалар ва билимларни бериш;

ўсмир ёшидаги ўқувчиларга жинсий тарбия, оилавий муносабатлар ва соғлом турмуш тарзи бўйича тавсиялар бериш;

ҳар бир ўқувчига индивидуал ёндашув орқали педагог ходимлар ва ота-оналарнинг психологик саводхонлиги ва компетентлигини ошириш бўйича тавсиялар бериш;

тўғарак машғулотлари, ёш психологлар клуби, ўқувчилар, педагог ходимлар, ота-оналар билан якка ва жамоавий шаклдаги суҳбатлар, маслаҳатлар, семинар-тренинглар ташкил этиш, турли хил йиғилишларда маърузалар билан чиқишлар, шунингдек, оммавий ахборот воситалари орқали психологик билимларни бериб бориш;

б) психологик-педагогик ташхис йўналишида:

ўқувчиларнинг таълим-тарбия жараёнидаги иштироки, уларнинг ҳар бир ҳолат, воқеа ва ҳодисага муносабатини психологик-педагогик ташхисга оид янги методикалар асосида ўрганиш, таҳлил этиш ва керакли кўрсатмалар бериш;

ўқувчиларнинг қизиқишлари, мойилликлари, истеъдоди ва иқтидоридagi асосий йўналишларни аниқлаш ва ривожлантириш;

таълим муассасасига қабул қилинган ўқувчиларнинг психологик мослашуви ва ривожланиш динамикасини, ўқувчиларнинг ўқишга тайёргарлик ҳолатлари, ўзлаштириши ва ривожланишига тўсқинлик қилаётган омилларни аниқлаш, ўрганиш, таҳлил қилиш, коррекцион машқлари орқали тўғрилаш ва тавсиялар ишлаб чиқиш;

таълим муассасасининг кейинги босқичларига ўтган ўқувчиларнинг янги ижтимоий муҳитга мослашуви, ўқув фаолияти, билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш динамикаси, шахс сифатлари, шахслараро муносабатлар шаклланишини кузатиб бориш, таҳлил этиш, коррекцион машғулотларни ташкил этиш;

психологик-педагогик ташхислар, сўровномалар, суҳбатлар орқали ўқувчиларнинг фан ва касбий қобилиятлари, қизиқишлари ва фанни ўзлаштиришга бўлган мойилликларини аниқлаш, уларнинг онгли равишда касб танлашларига кўмаклашиш, таълимнинг кейинги босқичларида ўқишни давом эттиришлари учун ўқувчилар ва ота-оналарга тавсиялар бериш;

ижтимоий-психологик муаммолари мавжуд ҳамда фанларни ўзлаштириши паст бўлган ўқувчилар билан психологик-педагогик ташхислар, сўровномалар, суҳбатлар ўтказиш орқали муаммо турини аниқлаш, гуруҳлаш ва улар билан коррекцион ишларни олиб бориш;

в) психологик профилактика йўналишида:

ўқувчилардаги барча салбий ҳолатлар ва мойилликларнинг олдини олиш бўйича педагог ходимлар ва ота-оналар учун тавсиялар ишлаб чиқиш;

ўқувчиларнинг тенгдошлари ва катталар билан ўзаро муносабатларида психологик шикаст етказувчи омилларни бартараф этишда ёрдам кўрсатиш;

ўқувчилар хулқ-атворидаги салбий ҳолатларнинг олдини олиш, стресс, низо, салбий эмоционал кечинмалар ҳолатлари юзага келишининг олдини олиш;

саломатлиги жиҳатидан имконияти чекланган ўқувчиларни психологик қўллаб-қувватлашни амалга ошириш;

маҳаллий ҳокимликлар, соғлиқни сақлаш, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари, ота-оналар билан учрашувлар, суҳбатлар, семинар-тренинглар, дебатлар ва очиқ мулоқотларида психологик мавзуга оид тавсиялари билан иштирок этиш;

г) психологик коррекция йўналишида:

таълим олиш ва касб танлашда қийналаётган ўқувчилар, шахснинг мотивацион доираси билан боғлиқ муаммоларни ечишда индивидуал ва жамоавий коррекция ишларини олиб бориш;

меҳрибонлик уйларида тарбияланувчи ва ота-оналар қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг психологик реабилитациясини таъминлаш;

мутахассис сифатида ўқувчининг психологик ҳолатига оид маълумотларга муносабат билдириш, тарбиясида салбий ҳолатлар мавжуд бўлган ўқувчилар билан коррекцион ишларни амалга ошириш;

таълим олиш жараёнида ўқувчиларнинг билиш фаоллиги ҳамда қизиқишларини ривожлантириш, уларнинг интеллектуал пасивлигини коррекциялаш;

индивидуал ёки жамоавий тартибда ота-оналар ва педагог ходимларни жалб этган ҳолда ўйин, мулоқот, суҳбат, тренинг, машқ ва машғулотлар шаклида тадбирлар ташкил этиш;

д) психологик маслаҳат йўналишида:

ўқувчиларнинг индивидуал ривожланишидаги муаммоларни ҳал этиш бўйича барча таълим жараёни қатнашчиларига маслаҳатлар бериш;

ўқувчиларга таълим олиш, келажагини аниқлаш, тенгдошлари ва ёши катталар билан муносабатларидаги муаммоли ҳолатлар юзасидан маслаҳатлар бериш;

ўқувчиларнинг психик ривожланиш хусусиятлари, шахс сифатида шаклланиши, шахслараро муносабат мақоми, уларнинг ёш, жинс, индивидуал-типологик хусусиятлари муаммоси бўйича амалий маслаҳатлар ташкил этиш;

е) фан ва касбга йўналтириш йўналишида:

ўқувчиларга турли касблар, ихтисосликлар, мансаб лавозимлари, танланган касбни, ихтисосликни эгаллаш мумкин бўлган таълим муассасалари ҳамда касбнинг инсонга,

унинг жисмоний, психологик ва шахсий сифатларига, саломатлигига кўйиладиган талаблари ҳақида маълумотлар бериш;

ўқувчиларнинг билиш (ўқув предметларига, фанга) ва касбий (касбларга, мутахассисликларга) қизиқишларини, касб танлаш мотивлари ва касбий режаларини аниқлаш ҳамда баҳолаш;

ўқувчиларга уларнинг индивидуал хусусиятлари ва меҳнат бозори талабларини, таълим олиш ҳамда келгусида ишга жойлашиш имкониятларини ҳисобга олган ҳолда касб ва таълим муассасасини танлашга кўмаклашиш;

ўқувчиларда меҳнат кўникмаларини, касбларга қизиқиш, меҳнатсеварлик, ишчанлик ва масъулиятни шакллантириш ҳамда ривожлантиришдан иборатдир.

- Психолог ўсмир ва ўспиринларга уларнинг қийинчиликлари ва муаммоларини ҳал қилишда қандай ёрдам кўрсатиш мумкинлиги ҳақида тўлиқ гапириб бериши зарур. Психолог ёшларда ўзига ишонч ҳосил қилишда ҳар қандай ҳолатда ҳам эркин мулоқот

қилишга ўргатишда стрессли вазиятларда кўрқинч ҳиссини енгиш ўқитувчилар, ота-оналар ҳамда дўстлари билан муносабатларни яхшилашда ёрдам бериши мумкинлигини айтади. Икки ҳар-хил касблар-психолог ва психиатрия каби касбларнинг фарқи ҳақида махсус тўхталиш зарур. Одатда мактабларда ва ҳаётда одамлар психиатр бу психолог, психолог бу психиатр деб ҳисоблашади. Мактабнинг ҳамма синфларида, айниқса ўрта ва юқори синфларда психолог нормал болалар билан ишлаш, психиатр бўлса - бу врач бўлиб, оғир кулфатни бошдан кечирган инсонларга, касал инсонларга ёрдам беради, касал инсонларни даволайди. Мактаб психологи психологик маърузаларни ўқиш мобайнида инсонлардаги психологияга қизиқишини қондириш мақсадида мактаб муаммоларини ҳал қилишда амалий психологиянинг имкониятлари ҳақида сўзлаб беради. Маъруза ўқишнинг ижобий томони шундаки, қисқа вақт ичида барча мактабдаги гуруҳлар билан танишиш имкониятига эга бўлади.

Психолог фаолияти доирасига кирувчи вазифалар:

1. Психик тараққиёт хусусиятларини аниқлаш.
2. Шахснинг муайян психологик хусусиятларини шакланганлигини аниқлаш.
3. Билим, малака, кўникмалар; шахс сифатлари ва шахслараро муносабат хусусиятларини ёш жиҳатларига мослигини аниқлаш. ва ҳ.

Психологик маърузаларни ўқиш учун кўпинча ўқитувчилар учун қулай

вақтни танлаш зарур. Ўқитувчи учун дарсдан сўнг маъруза ўқиш мумкин.

Ота-оналар, ота-оналар мажлисида
маъруза тинглашлари лозим. Ўқувчилар
эса синф раҳбари билан келишилган

ҳолда дарсларнинг бирида ёки
дарслардан сўнг маъруза тинглашлари
мақсадга мувофиқ бўлади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017. – 6 (766)-сон. Б.38.
2. Асадов Ю, Р. Мусурманов “Ўсмирлар девиант хатти-ҳаракатининг ижтимоий-психологик хусусиятлари” - Т. Сано стандарт, 2011. – 155 б.
3. Асмолов, А. Г. Психология личности: учеб. / А. Г. Асмолов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 336 с.
4. Бондаренко Н.В. Личностно-характерологическая изменчивость подростков / Н.В. Бондаренко // Девиантология: Хрестоматия; ав-тор-составитель Ю.А. Клейберг. – СПб.: Речь, 2007. – 289 с.
5. Визель Т. Г., Сенкевич Л. В., Янышева В. А., Железнова А. К. Девиантное поведение подростков: теории и эксперименты. / Монография / под ред. доктора психол. Наук, профессора Б. Н. Рыжова. – Тула. 2007. – 341 с.